

TA'LIM TIZIMIGA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING MUHIM JIHATLARI

Ximmatov E.X.

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya Pedagogikasi Milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20207911>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada informatika fanini o'qitish jarayonini takomillashtirish, AKT vositalarini o'quv jarayoniga tatbiq etish, elektron ta'lim resurslaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirishning asosiy omillari masalalari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish, kreativ yondashuv, rivojlantirish, elektron ta'lim, masofaviy ta'lim, kompetensiyalar, integratsiya.*

Ta'lim tizimiga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, xususan informatika fanini o'qitish jarayonini takomillashtirish masalalari nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda O'zbekiston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, MDH mamlakatlari hamda xorijiy davlatlar olimlari tomonidan keng qamrovli tadqiqotlar olib borilgan.

Respublikamizda axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish masalalari bo'yicha A.A. Abduqodirov o'z tadqiqotlarida masofaviy o'qitish texnologiyalarining didaktik imkoniyatlarini chuqur tahlil qilib, ularning ta'lim sifatini oshirishdagi rolini asoslab bergan [1]. A.A. Aripov va hamkorlar tomonidan ishlab chiqilgan “Informatika va axborot texnologiyalari” darsligida zamonaviy AKT vositalarini o'quv jarayoniga tatbiq etishning metodik asoslari yoritilgan bo'lib, bu ishlar bugungi kunda ham muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega [2]. N.I. Taylakov tomonidan yaratilgan uzluksiz ta'lim tizimi uchun mo'ljallangan o'quv-metodik majmualar informatika fanini bosqichma-bosqich o'qitish, ayniqsa 5-7-sinflarda asosiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi [3].

Rossiya Federatsiyasi olimlaridan N.D. Ugrinovich umumiy o'rta ta'limda informatika fanini o'qitishning metodik tizimini ishlab chiqib, AKTdan foydalanish o'quvchilarning mantiqiy va algoritmik fikrlashini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi [4]. Uning “Informatika va AKT” darsligi hamda metodik qo'llanmalari bugungi kunda ham MDH davlatlarida keng qo'llanilmoqda [5].

O'zbekistonlik olimlardan M.M. Aripov, J.X. Yuldashev va U.Yu. Yuldashevlar uzluksiz ta'lim tizimida informatika fanini uzviy o'qitish muammolarini o'rganib, ta'lim bosqichlari o'rtasidagi metodik uzviylikni ta'minlash zarurligini ilmiy asoslab berganlar [6].

U.Sh. Begimqulov ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llashning ilmiy-nazariy asoslarini ishlab chiqib, raqamli ta'lim muhitini shakllantirish o'quvchilarning bilim olish samaradorligini oshirishini qayd etadi [7]. Ushbu yondashuv ayniqsa elektron ta'lim resurslaridan foydalanish metodikasini takomillashtirishda muhim o'rin tutadi. R.R. Boqiev esa elektron o'quv-metodik materiallarni ishlab chiqish va qo'llashning didaktik hamda psixofiziologik jihatlarni tadqiq etib, multimedia vositalari o'quvchilarning bilish jarayonini faollashtirishini asoslab bergan [8].

Xorijiy tajribani tahlil qiladigan bo‘lsak, AQSH, Janubiy Koreya va Yevropa mamlakatlarida informatika ta‘limi raqamli platformalar, virtual laboratoriyalar va adaptiv o‘qitish tizimlari asosida tashkil etilmoqda. Bu esa o‘quvchilarning individual ta‘lim trayektoriyasini shakllantirishga xizmat qiladi. Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, 5-7-sinflarda informatika darslarida elektron ta‘lim resurslaridan foydalanish nafaqat zamonaviy pedagogik talab, balki ta‘lim sifatini oshirishning asosiy omillaridan biridir. Shu sababli ushbu yo‘nalishda metodik yondashuvlarni yanada takomillashtirish dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo‘ladi.

Uzluksiz ta‘lim tizimida informatika fanini o‘qitishning mazmuni va metodikasini takomillashtirish masalalari bugungi kunda dolzarb ilmiy-pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Bu borada N.I. Taylakov tomonidan olib borilgan tadqiqotlar alohida ahamiyatga ega bo‘lib, u uzluksiz ta‘lim tizimi uchun informatika fanidan yangi avlod o‘quv adabiyotlarini yaratishning ilmiy-pedagogik asoslarini ishlab chiqqan. Ushbu yondashuv ta‘lim bosqichlari o‘rtasida uzviylikni ta‘minlash hamda o‘quvchilarning raqamli kompetensiyalarini bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, boshlang‘ich va umumiy o‘rta ta‘limda informatika fanini o‘qitish muammolari yuzasidan bir qator mahalliy olimlar ham muhim ilmiy izlanishlar olib borganlar. Jumladan, D. Kamaliddinova, B. Boltayev hamda N.I. Taylakov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda informatika fanining mazmunini yosh xususiyatlariga mos holda shakllantirish, o‘quvchilarda dastlabki algoritmik fikrlashni rivojlantirish hamda raqamli savodxonlikni oshirish masalalari ilmiy asoslangan.

Mazkur tadqiqot doirasida umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida informatika ta‘limi tushunchasi keng ilmiy asosda ko‘rib chiqildi. Ushbu ta‘lim yo‘nalishi o‘quvchilarni raqamli jamiyat sharoitida faoliyat yuritishga tayyorlash, ularning axborot bilan ishlash, tahlil qilish va yaratish kompetensiyalarini shakllantirishni ko‘zda tutadi.

Zamonaviy ilmiy yondashuvlarda “computing” tushunchasi ta‘limning mustaqil sohasi sifatida talqin qilinib, u uch asosiy yo‘nalishni o‘z ichiga oladi:

- Informatika (Computer Science - CS) - algoritmlar, dasturlash va hisoblash jarayonlarini o‘rganish;
- Axborot texnologiyalari (Information Technology - IT) - kompyuter tizimlari va dasturiy vositalardan amaliy foydalanish;
- Raqamli savodxonlik (Digital Literacy - DL) - axborot bilan xavfsiz, tanqidiy va samarali ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish.

Ushbu uch yo‘nalish o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lib, zamonaviy ta‘lim tizimida o‘quvchilarning raqamli dunyoda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur bo‘lgan kompetensiyalarni shakllantiradi. Ayniqsa, 5–7-sinflarda ushbu yo‘nalishlarning integratsiyasi o‘quvchilarda nafaqat texnik ko‘nikmalarni, balki mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish va kreativ yondashuvni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, elektron ta‘lim resurslaridan foydalanish informatika fanini o‘qitish jarayonini modernizatsiya qilishda muhim didaktik vosita bo‘lib xizmat qiladi va ta‘lim samaradorligini oshirishga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Tadqiqotlarimiz doirasida tahlil qilingan ilmiy manbalar shuni ko‘rsatadiki, “computing education” konsepsiyasi yagona yaxlit tizim bo‘lib, u o‘z ichiga informatika (CS), axborot texnologiyalari (IT) hamda raqamli savodxonlik (DL) yo‘nalishlarini qamrab oladi. Amaldagi ilmiy yondashuvlar esa ko‘pincha ushbu yo‘nalishlarning faqat ayrim jihatlariga e‘tibor qaratib, ularni alohida komponent sifatida ko‘rib chiqadi. Vaholanki, zamonaviy raqamli ta‘lim muhitida

ushbu uch yo‘nalishning integratsiyasi muhim didaktik ahamiyatga ega. Ayrim tadqiqotchilar tomonidan ilgari surilgan an’anaviy yondashuvlarga ko‘ra, informatika fanini propedevtik bosqichda o‘qitishda ayrim murakkab tushunchalarni erta kiritish maqsadga muvofiq emasligi ta’kidlanadi. Masalan, Logo dasturlash muhitidan foydalanish yoki dasturlash elementlarini erta bosqichda o‘rgatish borasida turlicha fikrlar mavjud. Ularning fikricha, 5-sinf o‘quvchilarida abstrakt dasturlash tushunchalarini to‘liq shakllantirishdan ko‘ra, ko‘proq tayyorlov (propedevtik) ko‘nikmalarni rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Biroq zamonaviy pedagogik yondashuvlar bu masalaga boshqacha nuqtai nazardan qaraydi. Xususan, 5-7-sinf o‘quvchilarida dasturlashga kirishishdan oldin elementar kognitiv operatsiyalarni aniqlash, mantiqiy fikrlashni bosqichma-bosqich rivojlantirish hamda hisoblash tafakkurini shakllantirish zarurligi ta’kidlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduqodirov A.A. Ta’lim tizimida masofali o‘qitish texnologiyasi // Fizika, matematika va informatika. – Toshkent, 2005. – №3. – B. 17–23.
2. Aripov M.A., Aripov M. va boshq. Informatika va axborot texnologiyalari. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2007. – 264 b.
3. Taylakov N.I. Informatika va axborot texnologiyalari fanidan uzluksiz ta’lim uchun o‘quv-metodik majmualar. – Toshkent, 2010. –198 b.
4. Ugrinovich N.D. Informatika i IKT. Profilnyy uroven: uchebnyy dlya 11 klassa. – Moskva: Binom. Laboratoriya znaniy, 2012. – 308 s.
5. Ugrinovich N.D. Informatika i IKT: Metodicheskoe posobie dlya 8–11 klassov. – Moskva: Binom. Laboratoriya znaniy, 2012. –149 s.
6. Aripov M.M., Yuldashev J.X., Yuldashev U.Yu. Uzluksiz ta’lim tizimida informatika fanini o‘qitish muammolari. – Toshkent, 2015. –176 b.
7. Begimkulov U.Sh. Ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. – Toshkent, 2018. –210 b.
8. Bokiev R.R. Elektron o‘quv-metodik materiallarni yaratish va qo‘llashning didaktik asoslari. – Toshkent, 2019. – 196 b.